

XOTIN-QIZLARNI TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN HIMOYA QILISH VA ZO'RAVONLIK QURBONLARIGA YORDAM BERISH.

Fayzieva Gulzoda Ulugbekovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Sirtqi bo'lim Amaliy psixologiya yo'nalishi 4 bosqich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7266024>

Tadqiqot maqsadi: Bugun nafaqat yurtimizda balki butun jahon mamlakatlarida xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilishga dolzarb masala sifatida qaralmoqda. Bu borada respublikamizda qabul qilingan "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi hamda "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlari hamda ular asosida ishlab chiqilgan bir qator qaror va farmoyishlar muhim dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu masalalar atroflicha o'rganiladi.

Tadqiqot mazmuni : 2019 yilning 2 sentyabrda "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi.

I. Qonunni qabul qilish zarurati shundan iboratki

Birinchidan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni tazyiq hamda zo'rvonlikning har qanday shakllaridan himoya qilish;

Ikkinchidan xotin-qizlarga nisbatan bo'ladigan turli xil kamsitishlarni oldini olish tizimini va huquqiy asoslarini yaratishdan iborat.

II. Qonunning maqsadi.

Qonunning maqsadi xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni tazyiq va zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish hisoblanadi.

III. Qonunning mohiyati va ahamiyati.

Qonun bilan xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi.

Xususan, tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchilarning huquqlari belgilab qo'yildi. Jumladan:

o'ziga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik sodir etilganligi yoki ularni sodir etish tahdidi to'g'risidagi ariza bilan tegishli vakolatli organlarga hamda tashkilotlarga yoxud sudga murojaat etish;

maxsus markazlarda tekin huquqiy maslahat, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish; ichki ishlar organlariga himoya orderi berish to'g'risidagi talab bilan murojaat qilish. Jabrlanuvchi etkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni qoplash to'g'risida ariza bilan sudga murojaat etganida davlat

boji to'lashdan ozod qilinadi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi — o'ziga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilishi tahdidi ostida bo'lgan yoki tazyiq va zo'ravonlik natijasida jabrlangan ayol jinsidagi shaxs.

Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi quyidagi huquqlarga ega:

- o'ziga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilganligi yoki ularni sodir etish tahdidi to'g'risidagi ariza bilan tegishli vakolatli organlarga hamda tashkilotlarga yoxud sudga murojaat etish;
- maxsus markazlarda, shuningdek bepul telefon liniyasi orqali tekin huquqiy maslahat, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish;
- ichki ishlar organlariga himoya orderi berish to'g'risidagi talab bilan murojaat qilish, himoya orderi shartlari buzilgan taqdirda esa, ularni bu haqda xabardor qilish;
- sodir etilgan tazyiq va zo'ravonlik natijasida o'ziga etkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplanishi hamda ma'naviy ziyon kompensatsiya qilinishi to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat etish.

Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi etkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash hamda ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilish to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat etganda davlat boji to'lashdan ozod qilinadi.

xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va ularning natijalarini o'rganish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi huzurida tuzilgan ishchi guruh faoliyat olib bormoqda.

Jumladan, ishchi guruh tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni sodir etishga olib kelgan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash va bartaraf etish borasida amalga oshirilgan ishlar, jinsiy, jismoniy, ruhiy va iqtisodiy zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatish borasida mutasaddilar tomonidan ko'rilgan choralar, shuningdek bu kabi holatlarning kelib chiqish sabablarini, sog'liqni saqlash muassasalari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari tomonidan xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi davlat dasturlarining hamda hududiy dasturlarning ijro etilishi holati, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilarga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatilganligi, sog'liqni saqlash muassasalari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xotin-qizlarning hayotiga yoki sog'lig'iga xavf soluvchi faktlar va aniqlangan sabablar to'g'risida tezkor xabardor qilish mexanizmlarining yaratilganligi, zo'ravonlikdan aziyat chekkan xotin-qizlarga himoya orderlarini berish va himoya orderlarini olganlar bilan amalga oshirilayotgan ishlar kabi masalalarni chuqur o'rganib chiqmoqda.

Shuningdek, Qonunda xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish sohasidagi **davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari** ham belgilandi.

Bular:

xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish sohasidagi gender siyosatini, davlat dasturlarini hamda strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirish;

xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlari tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilinishini ta'minlash;

xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikning oldini olish, ularni aniqlash, ularga chek qo'yish uchun samarali tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni yaratish.

